

ISSN 1584-4404

Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca Series *Humanistica*

humanistica.ro

Recenzie:

Roumanie: crise et répression 1977-1982. Un dossier de L'Alternative / România: criză și represiune 1977-1982. Dosar al revistei L'Alternative. Ediție anastatică îngrijită de Raluca Lazarovici Vereș, traducere de Raluca Lazarovici Vereș și Florina Dometi, prefață de Adrian Niculescu, Oradea: Editura Ratio et Revelatio, 2023, 292 p., ISBN: 978-606-9659-94-6

Mihaela Gligor

How to cite this article:

Gligor, Mihaela (2024) *Roumanie: crise et répression 1977-1982. Un dossier de L'Alternative / România: criză și represiune 1977-1982. Dosar al revistei L'Alternative. Ediție anastatică îngrijită de Raluca Lazarovici Vereș, traducere de Raluca Lazarovici Vereș și Florina Dometi, prefață de Adrian Niculescu, Oradea: Editura Ratio et Revelatio,*

© 2024: The Publishing House of the Romanian Academy.
Humanistica Yearbook is published online since 2003.
Submit your article to Humanistica Yearbook: secretariat.dcsu@acad-cj.ro

generat o operă ce transparentizează granițele convenționale ale diferitelor discipline academice umaniste poate fi transformat în antidot salutar pentru orientările restrictive ce definesc gândirea contemporană.

Codruța Liana Cuceu

Roumanie: crise et répression 1977–1982. Un dossier de L'Alternative / România: criză și represiune 1977–1982. Dosar al revistei L'Alternative. Ediție anastatică îngrijită de Raluca Lazarovici Vereș, traducere de Raluca Lazarovici Vereș și Florina Dometi, prefață de Adrian Niculescu, Oradea: Editura *Ratio et Revelatio*, 2023, 292 p., ISBN: 978-606-9659-94-6.

Foarte importantă pentru recuperarea imaginii României văzute în/dinspre Occident înainte de căderea comunismului, revista pariziană *L'Alternative*, prin numărul special dedicat țării noastre, *Roumanie: crise et répression 1977–1982*, apărută acum în ediție anastatică, oferă o adevărată radiografie a societății românești a acelor ani și pune accentul pe curajul și dedicarea exilului românesc. Dosarul revistei *L'Alternative* apărut la finalul anului 2023 la Editura *Ratio et Revelatio* din Oradea, în traducerea Ralucai Lazarovici Vereș și a Florinei Dometi, cu o Prefață de Adrian Niculescu, rezultat al colaborării de excepție între IICCMER și Editura *Ratio et Revelatio*, ne aduce în față, în ediție bilingvă, în oglindă, prin texte tulburătoare, o radiografie a societății românești așa cum a fost văzută, în anul 1983, din Franța.

Avertismentul din deschiderea acestui Dosar dedicat României este foarte important: „La sfârșitul anului 1982, România se află pe o coardă întinsă: în timp ce aspirațiile pentru schimbare și democrație se exprimă din ce în ce mai deschis – și uneori violent – țara se confruntă cu o criză economică și socială foarte gravă, cea mai gravă de la instaurarea regimului, care exacerbează contradicțiile din sistem. Acest dosar prezintă componentele acestei crize, concentrându-se asupra luptelor și represiunilor din ultimii șase ani” (3a).

Dosarul debutează cu anul 1977 și cu începutul a ceea ce numim astăzi Mișcarea Goma. Anul 1977 a adus premisele schimbării: „26 ianuarie: o scrisoare de solidaritate din partea lui Paul Goma către Pavel Kohout și ceilalți semnatari ai Cartei 77 din Cehoslovacia este făcută publică de Radio Europa Liberă” (6a). Din multe puncte de vedere, acesta a fost începutul sfârșitului pentru comunismul românesc. Goma a fost arestat (în aprilie), iar după eliberarea din închisoare (în luna mai), a fost marginalizat și supravegheat îndeaproape, iar „în noiembrie, a fost obligat să părăsească țara și să plece în Franța” (6a). „Iunie și iulie 1977: izbucnesc tulburări în marile fabrici din București, Galați, Pitești, Brașov și Craiova, soldate cu rănirea mai multor muncitori” (6a). „1, 2 și 3 august: 35.000 de mineri (dintr-un total de 90.000) din Valea Jiului, în Oltenia, intră în grevă și se adună la mina Lupeni” (7a).

Scrisoarea lui Paul Goma către Nicolae Ceaușescu și scrisorile unor susținători ai lui Goma surprind foarte bine spiritul vremii, încercarea celor mulți de a se alinia mișcării intelectualilor, de a-și spune cuvântul și a avea un rol în trezirea națiunii. „Carta 77 privind drepturile omului” declanșează un val de solidaritate: „Cauza voastră, cea a intelectualilor, este și cauza noastră, a muncitorilor” (11a). De altfel, Greva celor 35.000 de mineri din Valea Jiului și povestea grevei spusă de un grup de mineri e o parte consistentă a dosarului inclus în revista *L'Alternative*. Aceasta redă, pe de o parte, neputința și durerea surdă a miilor de oameni prinși ca într-o adevărată capcană de regimul comunist. Însă în același timp rândurile pline de curaj ne vorbesc despre minerii care au văzut, poate mai bine decât alte categorii sociale, situația de fapt în care se zbătea țara și au încercat, prin propriile puteri, cu instrumentele pe care le-au avut la îndemână, să aducă o schimbare. Chiar cu prețul propriei libertăți/vieți.

Doar că lupta oamenilor simpli a fost susținută și de intelectuali. Scrisoarea lui Ion Vianu către Paul Goma vorbește despre aceleași lucruri: „ni s-a părut că putem să ne luăm, cum se zice cu o expresie prea curentă, destinul în propriile noastre mâini. Abia atunci s-a petrecut drama de care vreau

să vorbesc aici: am început să ne temem că orice fisură în unitatea noastră «de nezdruncinat» ar putea să ducă la prăbușirea patriei. [...] Nu văd cum am putea ieși din această stare. Sunt descurajat. De aceea m-am hotărât la un demers îngrozitor, dar care este comun unui mare număr de români: emigrarea” (12a). A fost povestea a mii de români, intelectuali sau muncitori, nevoiți să aleagă exilul.

Însă mulți au avut o soartă mult mai cruntă. După greva din Valea Jiului, majoritatea minerilor au fost „transferați” în locuri în care viața era foarte grea, dacă nu aproape imposibilă. „După grevă, regiunea Lupeni a fost declarată „zonă interzisă” și au început arestările” (15a). Amnesty International a documentat mai multe astfel de „transferuri” (în special la mine de uraniu) și a aflat inclusiv detalii despre uciderea așa zis accidentală a mai multor lideri. Situația din România începea să devină disperată.

În iunie, iulie și începutul lunii august a anului 1980, au avut loc „o serie de demonstrații și greve cu ocuparea fabricilor pentru a protesta împotriva creșterii ritmului de lucru, a condițiilor de muncă precare, a salariilor și a aprovizionării în București, Galați, Târgoviște, Valea Jiului și Rovinari (bazine miniere). Munca a fost reluată doar după ce greviștii au primit asigurări că revendicările lor vor fi îndeplinite” (18a). Înainte de acest moment, „în februarie 1979, în Republica Socialistă România a fost constituit *Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România* (SLOMR) [...]; are ca obiectiv principal lupta pentru respectarea drepturilor cetățenilor români în relațiile de muncă” (20a). Însă cei mai implicați în schimbare au avut de suferit, între ei și Vasile Paraschiv, „unul dintre cei mai cunoscuți și mai vechi activiști ai drepturilor omului și ai libertăților sindicale din România”, care a fost internat la psihiatrie în repetate rânduri, pentru că a avut curajul să vorbească împotriva conducerii. „La 8 martie 1979, s-a alăturat SLOMR și a fost imediat arestat. Conducându-l la sediul *Securității*, a fost bătut crunt și amenințat cu „moartea prin accident de mașină” dacă nu renunță la activitățile sale în favoarea sindicatului liber. A „dispărut” a doua zi” (23a). Nu a fost singurul, numeroși alți intelectuali sau/și muncitori au fost internați cu forța la psihiatrie și apoi au dispărut. „Este imposibil de estimat numărul de persoane care au „dispărut” în România, iar definirea noțiunii de „dispariție” este deosebit de dificilă în această țară” (38a).

Nu doar ideile exprimate au dus la persecuții, ci și credința. Persecuția și rezistența religioasă în România acelor ani e bine cunoscută de istorici și cercetători, numeroasele cazuri de persecuție religioasă fiind atent analizate chiar și astăzi. Sfârșitul anilor 1978 și 1979 a fost marcat de numeroase arestări în rândul neoprotestanților, dar și al clericilor ortodocși. „În primăvara anului 1978, un preot ortodox, Gheorghe Calciu, a denunțat deschis în predicile sale demisia ierarhiei și vidul spiritual lăsat de o Biserică care nu răspundea nevoilor religioase ale credincioșilor. Condamnarea lui Calciu la zece ani de închisoare în martie 1979 a dezlăuit teama pe care influența sa morală și spirituală o inspirase autorităților. Preoții ortodocși au suferit diverse forme de persecuție, de la arest la domiciliu la internare psihiatrică, pentru că au depășit limitele permise de partid în zelul lor religios” (42a).

Datorită atât condițiilor grele de trai, cât și persecuțiilor multe și diverse, românii au început să privească, din ce în ce mai des și cu mai mare curaj, *dincolo* – dincolo de granițe. Cererile pentru eliberarea de pașapoarte au explodat, la fel și încercările (reușite sau nu) de a trece granița fraudulos. Părea că singura armă în fața situației disperate din România e fuga! „Fuga este, așadar, un *act de libertate*” (53a). „Fie că este vorba de o dorință de evadare într-un Occident mitic, un *prim act de libertate*, așa cum explică Ion Vianu în articolul său, fie că este vorba de un act de disperare în fața unei situații care nu oferă altă ieșire decât exilul, fenomenul de masă pe care îl reprezintă lupta pentru pașaport reflectă în mod frapant gravitatea crizei pe care o traversează astăzi societatea românească: o criză economică, dar și o criză politică și morală într-o țară ale cărei autorități răspund cu cea mai brutală represiune la orice tentativă de dialog sau la orice mișcare de apărare sau de protest” (47a).

Cu toate acestea, mulți intelectuali români au reușit să își facă o viață peste granițe. Ion Vianu, Monica Lovinescu sau Ion Negoițescu sunt doar câțiva dintre cei care au ținut ridicat stindardul României de peste granițe și au luptat în continuare pentru cei mulți, rămași acasă. Însă rândurile scrise de Ion Vianu surprind foarte bine sentimentele amestecate ale celor care au plecat, dar au rămas cumva, totuși, captivi în România: „Aș spune că exilatul voluntar este deopotrivă reprimat și aspirat: este reprimat de sentimentul ambiguu pe care i-l inspiră țara sa, pe care o iubește, dar care, în același timp, îl dezamăgește la nesfârșit; și este aspirat de mitul

Occidentului. Echilibrul dintre aceste două forțe este precar; s-ar putea ca într-o bună zi ceea ce îl împinge să plece să devină mai puțin puternic decât ceea ce l-ar încuraja să rămână, iar chemarea mitului să devină mai puțin rezonantă. În timp ce Occidentul sună clopotul morții din toate părțile, atracția sa rămâne neschimbată în Europa de Est. Acest lucru se datorează, fără îndoială, inerției prestigiului, dar și faptului că singura șansă pentru aceste popoare nu poate veni decât de acolo. Cel puțin, așa simt astăzi majoritatea românilor” (53a).

Se cuvine menționată și excelenta analiză făcută de Mihnea Berindei asupra problemei minorităților din România acelor ani. „Apropierea” și „dispariția treptată a diferențelor naționale” par a fi puse serios sub semnul întrebării. Contrar afirmațiilor oficiale, problema minorităților naționale nu pare să fi fost „rezolvată” în România. Fenomenul constant al emigrației, încetinirea asimilării, dovezile recente de conștientizare și trezire națională, precum și opoziția latentă sau deschisă față de „românizare” sunt toate semne ale agravării acestei probleme” (59a).

Monica Lovinescu s-a oprit asupra importanței lupte a scriitorilor români rămași în țară, adesea trecută cu privirea și minimizată. Însă ei, scriitorii români, „au creat cu siguranță unele dintre cele mai bogate literaturi din punct de vedere estetic din Est. Și dacă le-a lipsit curajul disidenței, acești lucrători din ceasul al unsprezecelea par în sfârșit hotărâți să reacționeze împreună la politica violent anticulturală a lui Ceaușescu” (74a). Păreră exprimată și de Ion Negoitescu, în scrisoarea sa din 1977 către Paul Goma: „Literatura română a excelat, în momentele ei de vârf, prin afirmarea unui splendid și binefăcător spirit critic: nu poate fi concepută cultura noastră din veacul 19 fără acțiunea critică a lui Titu Maiorescu, nici cultura din prima jumătate a veacului 20 fără E. Lovinescu și George Călinescu. Această acțiune critică înseamnă contestare a formelor învechite, a formelor născute moarte, și afirmare a înnoirilor, a progresului prin formele vii: înseamnă viață, înseamnă creație, înseamnă dezbatere liberă, luptă de idei și năzuința spre originalitate, spre autenticitate. Înseamnă viață nepieritoare a clasicilor prin dialogul cu ei dus mai departe în contemporaneitatea noastră, adică tocmai acea creație atitudine care poate fi totodată contestare și afirmare” (77a).

Deși viziunile majorității românilor rămași în țară sau ale celor ce au reușit să fugă în străinătate corespundeau într-o oarecare măsură, totuși cultul personalității a continuat și a prosperat. Intelectuali de marcă sau oameni simpli au contribuit îndeaproape la imaginea de conducător suprem devotat poporului, deși realitatea era cu totul alta. „Niciodată ca în epoca noastră, epoca Ceaușescu, poporul român nu a putut da frâu liber comorilor sale de inteligență și tenacitate, de omenie și prietenie cu toate celelalte popoare din țările socialiste și din țările în curs de dezvoltare, cu popoarele lumii întregi. Copil al poporului, adus în fruntea partidului și a națiunii prin voința poporului, în urmă cu câteva zile tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit investirea Marii Adunări Naționale pentru un nou mandat prezidențial” (Cristian Popișteanu, „Investitura istoriei”, în *Magazin istoric*, aprilie, 1980, 81a).

„El se vede pe sine însuși ca un fondator, asemenea primilor noștri voievozi. Este mereu printre oameni, fie că plantează un copac, fie că pune piatra de temelie pentru ceea ce va deveni o academie. Națiunea are nevoie de un corp sănătos și de un cap sănătos, și el le are.”

Eugen Barbu, „Arhitectul păcii”, 81a

*„Că însăși libertatea de a gândi și a spune
Ne-a dat-o Ceaușescu, bărbatul îndrăzneț...
Trăiască Libertatea! Trăiască România!
Trăiască Ceaușescu! Și bunul lui popor!”*

Adrian Păunescu, „Omul națiunii”
în *Omagiu președintelui Nicolae Ceaușescu*,
București, 1978 (cu ocazia împlinirii a 60 de ani), 81a

„Fiul soarelui pășește încrezător spre răsărit
 Încărcat cu dragoste adevărată,
 Iubirea poporului care nu cunoaște granițe
 El mângâie pământul cu mâinile sale înflorite”

Maria Cristea, Muncitoare la fabrica din Oltenița, 82a

Pe fondul acestor manifestări de admirație, decretul din 10 octombrie 1981 (care stipula și că „persoanele care dețin stocuri de produse alimentare [...] sunt obligate ca, în termen de 3 zile de la data prezentului decret, să restituie unităților comerciale cantitățile de produse ce depășesc nevoile de consum familial pe o lună”, 88a) și apoi cel din 17 octombrie („aprovizionarea populației cu pâine, făină de grâu și făină de porumb se face în conformitate cu principiile de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, în localitățile în care cetățenii locuiesc sau lucrează”, 89a) au venit ca o trezire la realitatea crudă. Înfometarea populației a fost plănuită în amănunt, cei care ar fi încălcat „legea” suportând pedepse cumplite. Doar că, „într-un fel sau altul, toată lumea din România fură, delapidază, face troc, face comerț la negru sau se implică în acte de corupție. Destul de des, aceasta este singura modalitate de a obține cele necesare traiului, uneori chiar și strictul necesar” (93a).

Absurdul situației este ilustrat în Dosarul revistei pariziene *L'Alternative* și prin câteva articole preluate din *Scînteia*, care concluzionează că „nu se poate vorbi de disciplină sau de educație fără aplicarea fermă a măsurilor prevăzute de lege” (110a). Țara era pe marginea prăpastiei, doar că nimeni din conducerea ei nu părea să observe gravitatea.

În acest curs al istoriei, evenimentelor și exemplelor oferite cititorilor în numărul special *L'Alternative*, capitolul „Românii vorbesc românilor” este deosebit de important și de sugestiv. „Cele mai multe dintre textele care vin din România sunt însoțite de o cerere specifică de a fi citite la Radio Europa Liberă. Postul de radio a jucat astfel un rol cu totul special, ca și cum numeroși români ar fi găsit o modalitate de ieși din izolare, însușindu-și acest mijloc de comunicare și transformându-l treptat într-un fel de samizdat destul de redutabil, întrucât se spune că este ascultat de 80-90% din populație” (112a). Capitolul conține și „opt scrisori din România”, din care aflăm, între altele, că „este probabil că mulți dintre noi sunt responsabili pentru situația actuală: vina aparține atât celor care conduc, cât și nouă, care ne-am lăsat conduși. Recunoașterea greșelilor nu este un lucru de care să ne fie rușine. Este prima condiție pentru o adevărată renaștere de care România are atâta nevoie” (115a). Au mai trecut, însă, câțiva ani nemaipomenit de grei până la renașterea la care România spera.

Ediția anastatică îngrijită de Raluca Lazarovici Vereș, reeditată după 40 de ani de la apariție, este un document istoric prețios ce se impunea tradus și prezentat publicului din România, atât specialiștilor (istorici, profesori, cercetători), cât și încă nespecialiștilor (elevilor sau studenților) sau aceluia care au trăit evenimentele rememorate aici sau au avut în familie pe cineva care a suferit de pe urma abuzurilor regimului comunist. Astfel, părțile implicate în acest proiect editorial unic în România – IICCMER București și *Editura Ratio et Revelatio* din Oradea – și-au asumat o mare responsabilitate și au adus în fața cititorilor „o felie de istorie autentică, nepolitizată și neinstrumentalizată” (XI), cum bine scriu Raluca Lazarovici Vereș, îngrijitoarea și traducătoarea (alături de Florina Dometi) acestei ediții și Liliana Corobca, cercetător la IICCMER, în scurta lor Notă asupra ediției. E un volum ce merită citit cu creionul în mână, atent și fără grabă; dar și cu gândul la bunicii și părinții care au fost parte a istoriei dureroase redate acum și aici, în acest volum document.

Mihaela Gligor

Paul Dobrescu, Florin Zeru (coord.), *Comunicarea guvernamentală în România. O abordare strategică*, Editura Tritonic, 2024, 282 pp., ISBN: 978-606-749-721-2.

Lucrarea *Comunicarea guvernamentală în România. O abordare strategică*, apărută la editura Tritonic, reprezintă aportul adus de reputați specialiști (14), în domeniul comunicării la familiarizarea